

КУЧСИЗ ЎСУВЧИ ПАЙВАНДТАГЛАРДА ЎСТИРИЛГАН ОЛХЎРИ НАВЛАРИНИНГ ТУП СОНИ ВА ҲОСИЛДОРЛИК ОРАСИДАГИ КОРРЕЛЯЦИОН БОҒЛИҚЛИК

Халмирзаев Д.К

Тошкент давлат аграр университети, ТошДАУ, Тошкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10081635>

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 20 мартдаги ПҚ-4246-сон «Ўзбекистон Республикасида боғдорчилик ва иссиқхона хўжалигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 январдаги ПҚ-4575-сон «Ўзбекистон Республикаси кишлок хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжаллаган стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарорларида янги мевали боғларни ташкил этиш ва эскиларини реконструкция қилиш вазифалари алоҳида белгилаб берилган.

Олхўри кўчатлари нисбатан кенгроқ масофада экилиши лозим. Яхши ҳосил тугиши учун деярли аксарият олхўри дарахтлари чанглатилишни талаб этади. Бу масалани ҳал қилиш учун олхўри дарахтлари чанглатувчиси билан экилиши тавсия қилинади.

Олхўри кўчатлари шундай қалинликда ўтқазилиши керакки, бунда уларнинг юқори даражада ҳосил бериши, меваларнинг сифати яхши бўлиши, шунингдек шамолга, гармселга ва совуқ ҳамда қора совуқларга чидамли бўлиши, тупроқни ишлаш ва дарахтларни парвариш қилиш ишларини механизациялаштириш имконини бериши лозим.

Тадқиқотимизнинг мақсадларидан бири, шунингдек, интенсив ва ўта интенсив кўчатларда шох-шабба шаклига қараб, турли хил мевали олхўри навларида ҳосилнинг ўсиш динамикасини ўрганиш эди.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, нисбатан кучли кеч мевали навлар интенсив турдаги эрта мевали навлардан фарқли ўлароқ, ёш дарахтларда йиллар давомида ҳосилдорликнинг ошиши ўсиш ва репродуктив номутаносиблик туфайли секинроқ бўлган жараёнлар. Бироқ, бу хилма-хиллик турли хил шакл бериш техникаларига сезгирлиги жиҳатидан жуда пластик бўлиб чиқди.

Таъкидлаш жоизки, дарахтлар зичлиги камайган сари, гарчи ҳар бир дарахтдан олинadиган ҳосил зичлаштириб экилганга нисбатан сезиларли юқори бўлсада, майдон бирлигида ўсимликлар сонининг камлиги туфайли умумий ҳосилдорликнинг камайиши тенденцияси қайд этилди.

Тадқиқотлар 5 та вариантда яъни олхўрининг Исполинская навидан фойдаланилган интенсив боғлари 4,0x2,0 м дан 4,0x4,0 м гача бўлган схемаларда экилишининг туп сони ва ҳосилдорликка таъсири ўрганилганда, бир тупдаги ҳосил 4,0x4,0 м да юқори (59 кг) бўлган бўлса, 1 гектардаги юқори ҳосил 4,0x3,0 м вариантыда (38,3 т/га) кузатилди. Ушбу кўрсаткич назорат вариантыдан 1,1 т/га ёки 1,03 марта, бошқа вариантларда эса 1,4-4,5 т/га ёки 1,04-1,13 марта юқори эканлиги аниқланди (1-расм).

1-расм. Экиш схемасини Олхўри Исполинская навининг ҳосилдорлигига таъсири

Бир тупдаги

1 гектарда

2-расм. Олхўри Исполинская навининг экиш схемаларини ҳосилдорликка корреляцион боғлиқлиги

Турли экиш схемаларининг ҳосилдорликка таъсирини ўрганиш мобайнида улар орасидаги корреляцион боғлиқлик мавжудлиги таҳлил этилганда, бир тупдаги ҳосилдорликда регрессия тенгламаси $y = 4,05x - 4,80$ ни корреляция коэффиценти эса $R^2 = 0,99$ га тенг бўлди. Бу эса экиш схемаси билан бир тупдаги ҳосилдорлик орасида корреляцион боғлиқлик мавжудлигидан далолат беради. 1 гектардаги ҳосилдорлик ва экиш схемалари орасидаги боғлиқлик таҳлил этилганда, регрессия тенгламаси $y = 0,42x + 31,20$ корреляция коэффиценти эса $R^2 = 0,54$ га тенг бўлди. Бу эса улар орасидаги боғлиқлик юқори даражада эмаслигидан далолат беради.

References:

1. Намозов И.Ч., Нормуратов И.Т. Олхўри етиштириш. Т., 2018. "Colorpack" 64-б.
2. Останакулов Т.Э., Исламов С.Я., Хонкулов Х.Х., Санаев С.Т., Холмирзаев Д.К. "Мевачилик ва сабзавотчилик". С., 2011. б. 232-250.
3. Останакулов Т.Э., Нарзиева С., Гуломов Б.Х. "Мевачилик асослари". С., 2011. -б. 152-155.
4. Ражаметов Ш., Нормуратов И., Адиллов Х., Жанакова Д. Мева, резавор мева ва тоқ кўчатзорларини ташкил этиш. Тошкент: "Baktria press", 2018. - б. 11-80.